

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212489>

КИРИЧЕНКО Олександр,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри права
Міжнародний класичний
університет імені Пилипа Орлика

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ЧИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ : НАУКОВІ ОСНОВИ ЗА ІННОВАЦІЙНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Згідно інноваційної класифікації юридичних наук за основними базовими гіперзавданнями та іншими підставами, замість існуючої традиційної Філософії права має з'явитися така теоретична юридична мононаука, як Філософія юриспруденції, що в контексті правології та антиделіктології є у відомому сенсі ще й як правовою юридичною наукою, так й антиделіктною юридичною наукою. І тому Філософія юриспруденції, як й будь-яка інша теоретична юридична наука, фактично має розробляти відповідні теоретичні основи, у даному випадку - власне філософські, для розвитку кожної гіпергрупи як із регулятивних юридичних наук, так й антиделіктних юридичних наук, а з іншої сторони, як правових юридичних наук, так й антиделіктних юридичних наук.

У той же час, навіть сама існуюча традиційна назва даної науки «Філософія права» вже визначає наукові основи взагалі і завдання даної юридичної науки, зокрема, в межах лише одного із двох базисних основних гіперзавдань юриспруденції, а саме - розробити та реалізувати найбільш ефективно, раціональне та якісне правове врегулювання необхідних сторін суспільного життя, тобто право за третім базисним значенням як суммативної категорії, що об'єднує все розроблене в державі правове регулювання, чим має займатися така базисна спеціальність юриспруденції, як Правологія (вчення про право чи про розробку і застосування правового регулювання) замість традиційного Правознавства.

Аналогічно традиційне розуміння даної юридичної науки обслуговує і лише один з двох гіпероб'єктів юриспруденції – право чи все розроблене в державі правове регулювання, ще раз підкреслимо, в межах такої базисної спеціальності юриспруденції, як Правологія (вчення про право чи про розробку і застосування правового регулювання) замість традиційного Правознавства, що власне і відображене у назві цієї науки через слово «право».

За таких же підстав Філософія права не може охопити і другий гіпероб'єкт юриспруденції - засоби подолання правопорушень, відновлення правового статусу потерпілого та юридичної відповідальності правопорушника і такої базисної спеціальності юриспруденції, як Антиделіктологія (вчення про засоби подолання правопорушень, відновлення правового статусу потерпілого та юридичної відповідальності правопорушника) замість традиційної Правоохоронної діяльності.

Ключові слова: теоретичні юридичні науки; регулятивні юридичні науки; антиделіктні юридичні науки; Філософія юриспруденції.

Вичерпну відповідь на питання Філософія права чи юриспруденції можна надати з урахуванням лише розробленої автором, Ю.О. Ланцедовою та О.С. Тунтулою **інноваційної класифікації юридичних наук на підставі базисних основних гіперзавдань юриспруденції** (першого і другого базисного основного гіперзавдання) [1, с. 68-70; 2, с. 9-13; 3, с. 36-38; 4, с. 69-72; 5, с. 18-21; 6, с. 58-63; та ін.], що більш правильно піддати подальшій науковій апробації у наступній редакції :

1. Теорологічні юридичні науки, тобто науки, які покликані розробити філософські, соціологічні, політологічні, філологічні, психологічні, педагогічні, теорологічні, історичні та інші теоретичні основи щодо раціонального, ефективного та якісного виконання кожного із базисних гіперзавдань юриспруденції та проведення кожного із базисних напрямків юридичної діяльності, а також для становлення та розвитку в контексті виконання даного гіперзавдання інших юридичних наук :

1.1. *Мононауки* : Філософія юриспруденції (філософія права ¹), Політологія юриспруденції (теорія держави в межах такої традиційної теоретичної юридичної науки, як «Теорія держави і права»), Соціологія юриспруденції (соціологія права), Психологія юриспруденції (юридична психологія), Юридекономіка (на основі політекономії), Теорологія юриспруденції (теорія права в межах тієї ж традиційної теоретичної юридичної науки «Теорія держави і права»), Палеонтоархеологія юриспруденції (замість Палеонтології та Археології); Історія вітчизняної політології і теорології юриспруденції (історія держави і права України), Історія зарубіжної політології і теорології юриспруденції (історія держави і права зарубіжних країн), Історія правових вчень (історія правових і політичних вчень) та ін. [3, с. 36; 4, с. 69-70; 5, с. 18-19].

1.2. *Полінауки* : Гносеологія юриспруденції (на основі Гносеології чи Теорії пізнання або Епістемології та ін. чи замість Гносеології права, Юридичної гносеології та ін.); Компаративістика юриспруденції (замість Порівняльного правознавства, Юридичної компаративістики та ін.); Педагогіка юриспруденції (на основі Педагогіки); Філологія юриспруденції (на основі Філології); Медіа юриспруденції або Юридична журналістика (замість Інформаційного права, Права і норм журналістики, Медіаправа та ін.) та ін. [3, с. 37; 4, с. 70; 5, с. 19].

2. Регулятивні юридичні науки, які мають розробити правове регулювання «безделіктних» (позитивних, неконфліктних) сторін суспільного життя :

2.1. **Теорологія державно-правового управління** (державне управління, яке як систему наук необхідно повернути в «клоно» юриспруденції) [4, с. 70].

2.2. **Галузеві регулятивні юридичні науки** :

2.2.1. *Внутрішні* : Авіаційнобудівна, Автобудівна, Аграрна, Антиделіктна (Правоохоронне право), Атмосферна, Атомноенергетична, Банківська, Бібліотечна, Будівельна, Бюджетна, Ветеринарна, Видавнича, Військова, Вогнеборна, Водна, Дозвільна, Житлова (замість Житлового права і Житлового кодексу України), Журналістська чи Медіа, Залізничнобудівна, Земельна (замість Земельного права і Земельного кодексу України), Комп'ютероінженерна, Кораблебудівна, Культурологічна, Лізингова, Лісова (Лісовий кодекс України та ін.), Ліцензійна, Машинобудівна, Медична,

¹ Тут і надалі вказане існуюче найменування науки, коли відсутність такого пояснення свідчить про те, що у першому випадку запропоноване найменування перспективної юридичної науки або залишене найменування існуючої науки [3, с. 36; 4, с. 70; 5, с. 18].

Метрологосертифікатна, Мистецька, Митна, Муніципальна, Надрова (замість у відповідній частині Природноресурсового права і Кодексу України про надра), Наукова, Нотаріальна, Освітнянська, Пенсійна або Соціальна, Податкова, Працехоронна, Прикордонна, Природоохоронна, Промислова, Реєстраційна, Санітарна, Сімейна, Споживчоохоронна, Спортивна, Страхова, Теологічна, Торгівельна, Транспортна, Фармацевтична, Фінансова (замість Фінансового права, Права публічних фінансів та ін.), Шоубізнесова та ін. галузь права України [40, с. 70-71].

2.2.2. Міжнародні : Атмосферна, Атомноенергетична, Будівельна, Видавнича, Дипломатична або Консульська, Екологічна, Журналістська чи Медіа, Комп'ютероінженерна, Кораблебудівна, Космічна, Мистецька, Морська, Освітнянська, Спортивна, Теологічна, Транспортна, Фармацевтична, Шоубізнесова та ін. галузь права [4, с. 71].

3. Антиделіктні юридичні науки :

3.1. **Базисноантиделіктні юридичні науки**, які мають розробити правову основу (базис) раціонального, ефективного та якісного подолання кожної з груп та видів правопорушень :

3.1.1. Внутрішні :

3.1.1.1. **Супутня базисноантиделіктна юридична наука** : Конституційна галузь права України шляхом кодифікації Конституції України [8] та низки конституційних чи органічних законів.

3.1.1.2. **Моноантиделіктні базисноантиделіктні юридичні науки** : Антикримінальна (кримінальне) і Адміністративна галузь права України [3, с. 37].

3.1.1.3. **Регулятивно-антиделіктні базисноантиделіктні юридичні науки** : Трудова (трудова), Де-факто майново-договірна (цивільне) і Де-юре майново-договірна (арбітражне, господарське) галузь права України [3, с. 38; 5, с. 19].

3.1.2. Міжнародні : Антикримінальна, Де-факто майново-договірна і Де-юре майново-договірна галузь права [5, с. 20].

3.2. **Процедурні антиделіктні юридичні науки**, на які покладається завдання з розробки правової форми (процедури, порядку) раціонального, ефективного та якісного подолання кожної з груп та видів правопорушень :

3.2.1. Внутрішні :

3.2.1.1. **Полінауковий процедурний антиделіктний напрямок** : Теоретика антиделіктних відомостей – замість Теорії доказів [6, с. 60-61].

3.2.1.2. **Супутня процедурна антиделіктна юридична наука** : Конституційне судочинство України замість існуючих процедурних законів Про Конституційний суд України [9] і Кодекс адміністративного судочинства України [7], а також Регламенту Конституційного суду України, що алогічно прийнятий самим КС, а не парламентом [10], і і дає деструктивний та вельми юридичне некомпетентній приклад для всіх інших судів замість кодексів розробляти і самим приймати відповідні регламенти [6, с. 61].

3.2.1.3. **Моноантиделіктні процедурні антиделіктні юридичні науки :** Антикримінальне (кримінальне процесуальне) та Адміністративне (адміністративний процес) судочинство України.

3.2.1.4. **Регулятивно-антиделіктні процедурні юридичні науки :** Трудове (частково – процедурна частина Кодексу законів про працю, в основному – низка інших дисциплінарних правових актів), Де-факто майново-договірне (цивільне процесуальне) і Де-юре майново-договірне (арбітражне процесуальне, господарське процесуальне) судочинство України.

3.2.1.5. **Додаткові процедурні антиделіктні юридичні науки :** Ордістичне (процедурна частина Теорії ОРД – Теорії оперативно-розшукової діяльності), Виправно-трудове (кримінально-виконавче) і Виконавче (низка виконавчих правових актів за іншим судочинством, ніж антикримінальне) судочинство України.

3.2.2. Міжнародні : Антикримінальне, Ордістичне, Де-факто майново-договірне і Де-юре майново-договірне судочинство [4, с. 71].

3.3. **Методичні юридичні науки,** завдання яких полягає в розробці складових частин гласної (криміналістичної) і негласної (ордістичної) методики (технічних засобів, загальних правил поведення з ними; тактичних прийомів проведення практичних дій; методичних рекомендацій з проведення кожної зі стадій такого подолання) подолання правопорушень :

3.3.1. **Мононауки :** Криміналістика, Ордістика (методична частина теорії ОРД) [4, с. 71-72].

3.3.2. **Полінауки :** Деліктологія (кримінологія), Юридична медицина (судова медицина), Юридична психіатрія (судова психіатрія), Юридична бухгалтерія (судова бухгалтерія), Юридична статистика (судова статистика), Юридична кібернетика (судова кібернетика) та ін.

3.3.3. **Полінаукові напрями :** Юридична експертологія (судова експертологія), Юридична одорологія (криміналістична одорологія), Юридична мікрооб'єктологія (криміналістична, судова мікрооб'єктологія) та ін. [3, с. 38; 4, с. 72; 5, с. 20; 6, с. 61].

Наведена базова класифікація юридичних наук на підставі базисних основних гіперзавдань юриспруденції може бути також представлена у частині, з одного боку, виконання лише першого базисного основного гіперзавдання юриспруденції, тобто правології - розробити і застосувати ефективне, раціональне та якісне правове регулювання необхідних сторін суспільного життя (права), що фактично означає здійснення правотворчості та правозастосування і реалізується в межах позитивних чи безделіктних правовідносин [3, с. 38-39; 4, с. 72; 5, с. 20-21; 6, с. 61-62].

З іншого боку, дану базову класифікацію юридичних наук можна представити і в контексті виконання другого базисного основного гіперзавдання юриспруденції, тобто антиделіктології - розробити і застосувати ефективні, раціональні та якісні засоби подолання кримінальних, адміністративних, дисциплінарних, де-факто майново-договірних чи де-юре

майново-договірних правопорушень, що здійснюється вже в межах негативних або деліктних правовідносин [3, с. 39; 4, с. 72; 6, с. 62].

Тому варто звернутися й до однієї із останніх варіацій запропонованої цими же авторами **інноваційної класифікації юридичних наук у контексті першого базисного основного гіперзавдання юриспруденції, фактично - правотворчої і правозастосовчої діяльності чи правології** [2, с. 13; та ін.], що у лаконічній формі доцільно представити таким чином :

1. **Правові юридичні науки** (базисноантиделіктні юридичні науки, процедурні юридичні науки, регулятивні юридичні науки; у відомому аспекті – теорологічні юридичні науки), основним «науковим продуктом» яких має стати врешті-решт розробка відповідного кодифікованого правового акта (кодексу).

2. **Неправові юридичні науки** (методичні юридичні науки; у відомому аспекті – теорологічні юридичні науки), завдання яких вже знаходяться у контексті лише антиделіктних задач юридичної діяльності [3, с. 39; 4, с. 72; 5, с. 21; 6, с. 62].

Інноваційну класифікацію юридичних наук у контексті другого базисного основного гіперзавдання юриспруденції (антиделіктної діяльності чи антиделіктології), ці ж автори бачать вже у такій редакції :

1. **Антиделіктні юридичні науки** (базисноантиделіктні юридичні науки, процедурні юридичні науки, методичні юридичні науки; у відомому аспекті – теорологічні юридичні науки).

2. **Безделіктні юридичні науки** (регулятивні юридичні науки; у відомому аспекті – теорологічні юридичні науки) [2, с. 13; 3, с. 39; 4, с. 72; 5, с. 21; 6, с. 62-63].

Таким чином, замість існуючої традиційної Філософії права [12; 14; та ін.] має з'явитися така **теорологічна юридична мононаука, як Філософія юриспруденції**, що в контексті правології та антиделіктології є у відомому сенсі ще й як правовою юридичною наукою, так й антиделіктною юридичною наукою.

І тому Філософія юриспруденції, як й будь-яка інша теорологічна юридична наука, фактично має розробляти відповідні теорологічні основи, у даному випадку - власне філософські, для розвитку кожної гіпергрупи як із регулятивних юридичних наук, так й антиделіктних юридичних наук, а з іншої сторони, як правових юридичних наук, так й антиделіктних юридичних наук.

У той же час, навіть сама існуюча традиційна назва даної науки «Філософія права» вже визначає наукові основи взагалі і завдання даної юридичної науки, зокрема, в межах лише одного із двох базисних основних гіперзавдань юриспруденції, а саме - розробити та реалізувати найбільш ефективне (з найкращими результатами), раціональне (з найменшими витратами) та якісне (за відсутності у правовому регулюванні юридичних ляпсусів, «білих плям» та/чи суперечностей та/або колізій тощо) правове врегулювання необхідних сторін суспільного життя, тобто право за третім базисним значенням як суммативної категорії, що об'єднує все розроблене в державі правове регулювання, чим має займатися така базисна спеціальність

юриспруденції, як Правологія (вчення про право чи про розробку і застосування правового регулювання) замість традиційного Правознавства [6, с. 39-40].

Аналогічно традиційне розуміння даної юридичної науки обслуговує і лише один з двох гіпероб'єктів юриспруденції – право чи все розроблене в державі правове регулювання, ще раз підкреслимо, в межах такої базисної спеціальності юриспруденції, як Правологія (вчення про право чи про розробку і застосування правового регулювання) замість традиційного Правознавства [6, с. 41], що власне і відображене у назві цієї науки через слово «право».

Тоді Філософія власне права і за власне назвою не може охопити і фактично не обслуговує друге базисне основне гіперзавдання юриспруденції - розробити і застосувати найбільш ефективні, раціональні та якісні засоби як подолання порушень вказаного правового регулювання (засоби подолання правопорушень), так й максимально можливого відновлення правового статусу (прав, свобод, обов'язків, інтересів) потерпілого (засоби відновлення правового статусу потерпілого) та неминучого притягнення правопорушника до належного виду і характеру та ступеня суворості юридичної відповідальності (засоби юридичної відповідальності правопорушника), що має стати завданням вже такої спеціальності юриспруденції, як Антиделіктологія (вчення про засоби подолання правопорушень та відновлення правового статусу потерпілого) замість традиційної Правоохоронної діяльності [6, с. 40].

За таких же підстав Філософія власне права не може охопити і другий гіпероб'єкт юриспруденції - **засоби подолання правопорушень, відновлення правового статусу потерпілого та юридичної відповідальності правопорушника** і такої базисної спеціальності юриспруденції, як Антиделіктологія (вчення про засоби подолання правопорушень, відновлення правового статусу потерпілого та юридичної відповідальності правопорушника) замість традиційної Правоохоронної діяльності [6, с. 42].

Тому фактичну природу і наукові основи юридичної науки, що розглядається, розкриває найменування словосполученням власне «Філософія юриспруденції» і науковий юридичний статус, як теорологічної юридичної мононауки, що вже може у повній мірі охопити обидва вказані гіперзавдання юриспруденції та гіпероб'єкти юриспруденції, а також розкрити реальні наукові основи і завдання даної теорологічної юридичної мононауки.

У той же час, в чисельних традиційних класифікаціях юридичних наук, що на цей час відомо автору та іншим представникам наукової школи юриспруденції професора Аланкіра в обсязі вже понад декілька сотень [6, с. 54; 11, с. 223-483; та ін.], філософія права чи інша аналогічна юридична наука відсутня [6, с. 54; 11, с. 8], тоді як ще в позиції Л.І. Петражицького, що була сформульована на самому початку ХХ століття, і за словами О.О. Фролової, зводилася до того, що юридичні науки відносилися до етичних явищ (рід), де етика постає як клас моральних явищ, і як клас правових явищ (вид), а класифікація юридичних наук все ж таки містили в собі і Філософію права та виглядала наступним чином :

- 1) теоретичні науки про право :
 - класові науки про право (загальна теорія права),
 - описове правознавство,
 - історія права;
- 2) практичні науки про право :
 - телеологічні науки про право (політичні, загальна політика права на чолі),
 - нормативні чи догматичні науки, тобто. юриспруденція у буквальному значенні слова.

3) *філософія права, що є складною наукою і дисципліною та включає в себе вищу теорію права, вищу телеологію і вищу політику права* [13, с. 52].

Література

1. Кириченко А.А., Тунтула А.С. Новая доктрина классификации юридических наук в контексте их гипергрупповых задач и по иным основаниям. Перші Миколаївські юридичні дискусії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер., 18 травня 2016 р. Зб. наук. ст. Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. С. 68-73. URL : <https://www.academia.edu/26851457/>
2. Кириченко О.А., Тунтула О.С. Інноваційне розуміння класифікації юридичних наук, сутності та перспектив розвитку їх окремих гіпергруп та груп. Лекція № 4. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 76 с.
3. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності : монографія. Варшава : RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 с. URL : <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/30>
4. Кириченко О.А., Ланцедова Ю.О., Тунтула О.С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій : монографія. Варшава : RS Global Sp.z O.O., 2021. 95 с. URL : <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37>
5. Кириченко О.А., Тунтула О.С., Ткач Ю.Д. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки : монографія. Варшава : RS Global Sp.z O.O., 2021. 98 с. URL : <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/40>
6. Кириченко О.А. Базові основи антиделіктного судочинства : монографія. 3-тє вид. Київ : Видавець Назаров О.А., 2024. 3308 с.
7. Кодекс адміністративного судочинства України : закон України від 6 липня 2005 р., № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст. 446, із змінами, згідно із законом України № 3533-IX від 11 квітня 2024 р. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua) : веб-сайт. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>
8. Конституція України : закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом № 27-IX від 3 вересня 2019 р., ВВР, 2019, № 38, ст. 160. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua) : веб-сайт. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>
9. Про Конституційний Суд України : закон України від 13 липня 2017 р., № 2136-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 35, ст. 376, зі змінами згідно із законом від 27 липня 2023 р., № 3277-IX. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua) : веб-сайт. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text>
10. Регламент Конституційного Суду України. Затв. постановою Конституційного Суду України від 22 лютого 2018 р., № 1-пс/2018, зі змінами згідно постанови КСУ від 9 квітня 2024 р., № 1-пс/2024 [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua) : веб-сайт. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18#Text>
11. Теоретика юриспруденції (новітня концепція «Теорії права») : навч. посібник / Є.В. Кириленко, С.А. Кириченко, Т.О. Коросташова, Ю.О. Ланцедова, В.Е. Теліпко,

- О.С. Тунтула; за наук. ред. О.А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. 392 с.
12. Філософія права : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов та ін.; за ред. О.Г. Данильяна. Харків : Право, 2017. 208 с. https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SENМК/p_Fil_pr_2017.pdf
13. Фролова Е.А. Классификация юридических наук : полемика неокантианцев и сторонников психологической школы права. Право и государство : теория и практика. 2017. № 2(146). С. 51-54.
14. Циппеліус Р. Філософія права : пер. з нім. Київ : Тандем, 2000. 300 с.